

SWOT PT. Bukalapak.com Tbk sebagai Studi Kasus Kegagalan Usaha Digital di Indonesia

OBE
PERENCANAAN
BISNIS 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penurunan performa bisnis PT. Bukalapak.com Tbk sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis diperluas hingga penyusunan empat kuadran strategi (SO, WO, ST, WT) untuk menggambarkan langkah-langkah adaptasi yang dapat diambil perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi persaingan ketat, efisiensi rendah, dan beban biaya operasional tinggi menjadi penyebab utama Bukalapak melakukan *pivot* bisnis dari penjualan fisik menuju produk digital. Rekomendasi diarahkan pada strategi efisiensi, fokus segmen UMKM, dan inovasi layanan bernilai tambah digital.

Kata Kunci: Bukalapak, Analisis SWOT, Strategi Digital, Kegagalan Usaha, UMKM.

Nama: Ersya Wardatul Afiah

Nim: 2495114047

Jurusan: Teknik Informatika

Email:
ersyawardah@mhs.unhasy.ac.id

1. PENDAHULUAN

Bukalapak merupakan salah satu pionir marketplace lokal Indonesia yang berdiri sejak 2010 dan pernah menjadi unicorn setelah IPO tahun 2021. Namun, beberapa tahun setelahnya, Bukalapak mengalami penurunan aktivitas penjualan, trafik pengguna, serta tekanan keuangan akibat kompetisi ketat dengan Shopee dan Tokopedia. Pada tahun 2025, manajemen mengumumkan penghentian penjualan barang fisik dan fokus pada layanan digital, menandakan adanya pivot strategi besar. Fenomena ini menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang memengaruhi arah bisnis Bukalapak

2. METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan keuangan, dan artikel analisis bisnis terkait Bukalapak. Tahapan analisis:

1. Identifikasi faktor internal (Strengths & Weaknesses).
2. Identifikasi faktor eksternal (Opportunities & Threats).
3. Penyusunan matriks SWOT dan strategi empat kuadran.
4. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

3. PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN

PT. Bukalapak.com Tbk adalah perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Visi perusahaan adalah "Memberdayakan UMKM melalui teknologi." Produk utama: marketplace, layanan Mitra (warung digital), dan produk virtual (pulsa, token, game, dan keuangan digital). Pada 2024–2025, Bukalapak memutuskan menghentikan penjualan barang fisik dan berfokus pada bisnis produk virtual untuk efisiensi margin dan keberlanjutan laba.

4. ANALISIS SWOT

A. Strengths (Kekuatan)

1. Brand nasional yang kuat dan dikenal luas di kalangan UMKM.
2. Program Mitra Bukalapak yang memberdayakan jutaan warung tradisional.
3. Infrastruktur sistem digital yang telah terintegrasi (pembayaran, top-up, voucher).
4. Komitmen terhadap inovasi layanan digital dan sosial.

B. Weaknesses (Kelemahan)

1. Margin keuntungan sangat kecil pada segmen barang fisik.
2. Ketergantungan pada subsidi promosi untuk menarik penjual/pembeli.
3. Skala logistik dan supply chain kalah dibanding kompetitor besar.
4. Tren rugi bersih yang terus berulang pasca-IPO.

C. Opportunities (Peluang)

1. Peningkatan adopsi digital UMKM dan warung di seluruh Indonesia.
2. Potensi pertumbuhan produk digital (pulsa, token, asuransi mikro, fintech).
3. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi sektor mikro.
4. Kemitraan B2B2C dan integrasi layanan keuangan (QRIS, e-wallet).

D. Threats (Ancaman)

1. Persaingan ekstrem dari Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop.
2. Perubahan perilaku konsumen menuju super app dan belanja live streaming.
3. Regulasi baru terkait pajak digital dan pembatasan subsidi.
4. Risiko kehilangan kepercayaan pengguna akibat perubahan strategi.

5. KUADRAN SWOT (STRATEGI 4 KUADRAN)

Kuadran	Strategi	Implementasi pada Bukalapak
SO (Strength–Opportunity)	Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang	- Kembangkan ekosistem digital Mitra Bukalapak - Perluas integrasi layanan fintech (pembiayaan UMKM, top-up, asuransi mikro).
WO (Weakness–Opportunity)	Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang	- Restrukturisasi biaya dan fokus pada lini digital margin tinggi - Meningkatkan layanan pelanggan dan UX digital.
ST (Strength–Threat)	Gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman	- Gunakan citra lokal & dukungan UMKM untuk diferensiasi dari pemain asing. - Perkuat branding “dari warung untuk warung.”
WT (Weakness–Threat)	Menghindari ancaman dengan mengurangi kelemahan	- Hentikan aktivitas yang merugi (barang fisik). - Fokus efisiensi operasional dan mitigasi biaya tetap.

Kuadran	Jenis Strategi	Rencana Strategis untuk PT Bukalapak.com Tbk
Kuadran I (SO)	Strategi Agresif (Growth-Oriented)	Memanfaatkan kekuatan brand dan dukungan investor untuk memperluas layanan digital (seperti fintech dan logistik UMKM).
Kuadran II (ST)	Strategi Diversifikasi	Menggunakan kekuatan internal (teknologi, merek) untuk menghadapi ancaman kompetisi, misalnya dengan menciptakan

		niche market atau layanan eksklusif bagi UMKM.
Kuadran III (WO)	Strategi Turnaround (Perbaikan)	Mengatasi kelemahan internal melalui optimalisasi biaya, inovasi produk, dan kolaborasi strategis dengan penyedia logistik atau platform finansial.
Kuadran IV (WT)	Strategi Defensif (Stabilitas)	Menekan kelemahan dan menghindari ancaman dengan efisiensi operasional, pengurangan biaya promosi, dan fokus pada pasar yang paling loyal.

6. PEMBAHASAN

Analisis menunjukkan bahwa Bukalapak menghadapi tekanan kompetitif yang tinggi dan terpaksa melakukan efisiensi besar. Strategi pivot ke produk virtual menjadi langkah realistis untuk menjaga margin, walau berdampak pada penurunan trafik marketplace. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan perusahaan memonetisasi ekosistem Mitra Bukalapak serta memperkuat citra sosial dan keuangan digital bagi UMKM.

7. KESIMPULAN

PT. Bukalapak.com Tbk tidak sepenuhnya “gagal”, melainkan sedang mengalami transformasi model bisnis.

Dari analisis SWOT diperoleh bahwa:

1. Faktor internal terbesar: biaya tinggi & efisiensi rendah.
2. Faktor eksternal dominan: persaingan agresif & perubahan pasar.

Keberlanjutan bisnis bergantung pada eksekusi strategi WO dan WT yang fokus pada digitalisasi dan efisiensi.

Referensi penelitian terdahulu.

- Frymaruwah, E., Andrian, P., & Tecolalu, M. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan dan Strategi Manajemen PT Bukalapak.com Tbk Pra & Pasca IPO*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(2).
- Salsabila, D. N. (2022). *Strategi Public Relations PT Bukalapak.com dalam Meningkatkan Brand Image Mitra Bukalapak*. Repository LSPR.
- Nugraha, A. P. (2023). *Analisis SWOT pada PT Bukalapak.com Tbk*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Digital.
- Pratama, H. (2022). *Kinerja Keuangan dan Strategi Transformasi Bukalapak*. Jurnal Manajemen Indonesia.
- Ardiansyah, M. (2023). *Analisis SWOT pada Bukalapak dalam Perspektif Persaingan E-Commerce*. Jurnal Teknologi dan Bisnis Digital.
- Reuters. (2025). *Indonesia e-commerce firm Bukalapak to stop selling physical goods*.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). *Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering*. Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). *EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI*

- DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.